

La cuestión social en Simone de
Beauvoir: un análisis crítico de su
feminismo existencialista

The Social Question in Simone de
Beauvoir: A Critical Analysis of Her
Existentialist Feminism

Autor: Francisco Manuel Martos Beltrán

Resumen: Este trabajo examina críticamente el pensamiento de Simone de Beauvoir respecto a la cuestión social y su propuesta feminista. Desde una perspectiva existencialista y fenomenológica, Beauvoir aborda la opresión de la mujer a través de categorías como patriarcado, alteridad y construcción social. El ensayo valora las aportaciones de la filósofa parisina, pero también cuestiona sus contradicciones, tales como la tensión entre lo natural y lo artificial en la subordinación femenina, la crítica a la biología, su concepción de la maternidad y su visión del varón como único agente opresor. El análisis concluye que, si bien el feminismo de Beauvoir invita a la reflexión sobre la realidad ontológica de la mujer, también corre el riesgo de generar nuevas formas de opresión al imponer un modelo único de liberación.

Palabras clave: Simone de Beauvoir; feminismo; existencialismo; patriarcado; alteridad; crítica social.

Abstract: This paper critically examines Simone de Beauvoir's thought on the social question and her feminist proposal. From an existentialist and phenomenological perspective, Beauvoir addresses women's oppression through categories such as patriarchy, otherness, and social construction. The essay acknowledges the philosopher's contributions while questioning her contradictions, including the tension between the natural and the artificial in female subordination, her critique of biology, her conception of motherhood, and her portrayal of men as the sole oppressors. The analysis concludes that, although Beauvoir's feminism encourages reflection on the ontological reality of women, it also risks generating new forms of oppression by imposing a single model of liberation.

Keywords: Simone de Beauvoir; feminism; existentialism; patriarchy; otherness; social critique.

Contenido

Introducción	4
1. Análisis crítico personal	4
Conclusión	8
Bibliografía	11

Introducción

Cuando hablamos de feminismo, en seguida no surge el problema actual de no poder encasillar todo el movimiento en un conjunto homogéneo. Esto ocurre porque cada feminismo presenta unas características propias que lo distingue de otro. De la misma forma apreciaremos que acontece con el pensamiento beauvoiriano. Nos enfrentamos con la cuestión social analizada desde una perspectiva de sexo y esto ya presenta una dificultad añadida para un trabajo tan breve. Por si fuera poco, el feminismo de Beauvoir redundante en una complejidad muy particular en tanto que lo estructura desde una filosofía existencialista y fenomenológica. Sumado a esto, se sirve de otras filosofías y disciplinas como el marxismo, la biología, el psicoanálisis, etc.

Con todo esto presente, Beauvoir pretenderá concienciar a las mujeres respecto a su realidad ontológica. Para ello estudiará las causas que provocan la desigualdad sexista a la que se ve sometida la mujer, así como los sujetos que la provocan. El patriarcado será uno de los conceptos más recurrentes y la afirmación del varón como único culpable respecto a la situación de la mujer. El único culpable hasta que aparecen las mujeres que puedan discrepar con su pensamiento y las considere como parte del problema que enfrenta la realidad femenina.

Toda la realidad de la mujer se verá afectada por la dominación del hombre en el mundo. Es por esto por lo que considera necesario abordar su ensayo desde diferentes ópticas. La solución, cambiar la situación de la mujer para que esta sea libre. La forma, considerar la realidad femenina como una mera construcción social que impone a la mujer una forma concreta de existir que la priva de su libertad. La cuestión es si a día de hoy esto se ha llevado a cabo, si el estudio que nos proporciona es objetivo conforme a su realidad o si sus argumentaciones guardan un orden lógico y coherente o, por el contrario, están plagadas de contradicciones. Es más, habría que plantearse si verdaderamente el pensamiento de la parisina resulta verdaderamente liberador para la mujer y un progreso para la sociedad en general. Estas y otras cuestiones se intentarán responder en este somero ensayo.

1. Análisis crítico personal

El pensamiento beauvoiriano pretende analizar el orden social desde una perspectiva feminista muy particular, ya no tanto centrada en los derechos políticos o en la igualdad jurídica, sino abordar el asunto desde la filosofía (López, 2009: 68). El valor

de esto es incuestionable, puesto que hasta Beauvoir no se había planteado la realidad de la mujer desde un ámbito meramente intelectual. Otra cosa es que algunas de sus propuestas resulten —como veremos a continuación— más que cuestionables.

Si prestamos atención a la historia, resulta evidente que la mujer ha sido invisibilizada y desplazada. No hay apenas constancia de su papel en la historia de la humanidad. Esto es consecuencia de una posición inferior respecto al hombre en tanto que este ha sido el protagonista en cualquier asunto relevante y así ha sido registrado. Si embargo, la consecuencia de esta posición marginal de la mujer no es algo azaroso, ni natural, sino que es provocado por un agente desde las sociedades más primarias. Esto es uno de los asuntos más reveladores de nuestra filósofa parisina, señalar con el dedo y ponerle nombre y apellidos a ese agente que es responsable de la injusticia en la que existido la mujer desde tiempos inmemoriales (Ibid. 69). Pero detengámonos un momento antes de avanzar en los términos más fundamentales del pensamiento beauvoiriano. Este inciso no es caprichoso, sino que me gustaría resaltar una contradicción en la forma de proceder de la parisina. Según lo que hemos visto, la opresión de la mujer no es algo ni azaroso, ni natural, sino que más bien es la consecuencia artificial de la manipulación del hombre sobre la realidad ontológica en general¹. No obstante, también afirmará que las mujeres han existido desde siempre y que su condición de mujer viene determinada, en última instancia, por su cuerpo. El punto es que es su naturaleza fisiológica la que ha condicionado esta subordinación y siguiendo este mismo razonamiento, propondrá que la situación de la mujer no es fruto de un proceso, sino que siempre ha sido así (Morant, 2019:107). ¿En qué quedamos? Si por el hecho de ser mujeres —en relación con su fisiología— siempre han estado sometidas, ¿no es acaso esto una cuestión de adaptación a un contexto y una realidad material? No quiero decir que sea correcto, pero parece ser que es algo que ha ocurrido de manera natural y que el hombre se ha aprovechado de ello es otro asunto, lo mismo que se aprovechan animales más aptos para la supervivencia en un hábitat concreta. Entonces, ¿cómo va a ser algo artificial? ¿Es natural, es provocado?

¹ «La humanidad se cuestiona en su ser, es decir, prefiere a la vida razones para vivir, el hombre se ha impuesto como amo frente a la mujer; el proyecto del hombre no es repetirse en el tiempo: es reinar sobre el instante y forjar el futuro. La actividad masculina, al crear valores, ha constituido la existencia como valor en sí; ha vencido a las fuerzas confusas de la vida; ha sometido a la Naturaleza y la Mujer (Beauvoir, 2019: 140).

Pero sigamos con lo que íbamos hasta este pequeño inciso tan relevante. Entendiendo que la opresión hacia la mujer es algo generado exclusivamente por el varón, nos encontramos con un concepto clave para entender la cuestión social en Beauvoir, vista esta como la realidad de la mujer en condición de individuo oprimido: el *patriarcado*. Siguiendo con el análisis que nos brinda Cid López y para no dispersarnos en cuestiones semánticas, el patriarcado sería un sistema de dominación del hombre sobre la mujer, el cual es sustento de cualquier modo de relación entre el hombre y la mujer. En otras palabras, en las sociedades organizadas bajo un sistema patriarcal, las relaciones sociales, tanto como las privadas, las académicas, laborales, etc., seguían un patrón claro de dominación. De esto inferimos que las relaciones, siempre eran relaciones de poder. Estas relaciones podían ser recíprocas o asimétricas como en el caso de la mujer y el hombre.

Lo expuesto hasta ahora son hechos incuestionables. Ahora bien, ciñéndonos a lo que quiere exponer Beauvoir sobre la opresión de la mujer por parte del hombre, sobre todo en su tiempo actual, podemos valorar que su análisis, —aunque sea certero— no es usado de una manera correcta en su argumentación. La parisina comete una *falacia genética* al relacionar un sistema patriarcal pretérito con la realidad de la mujer de su época (Roxana Kreimer, 2020). Es cierto que, en el tiempo de Beauvoir, la mujer no había alcanzado la igualdad plena con el hombre, pero igualmente cierto es que la realidad de la mujer tiene muy poco que ver con la realidad patriarcal a la que alude. Es como si equiparamos el socialismo del gobierno español con el socialismo de la Unión Soviética. Aunque la terminológica es la misma, el significado y la situación de sendos socialismos es radicalmente distinta. De hecho, siguiendo con la refutación que nos presenta Kreimer, la mujer en el tiempo de Beauvoir había conseguido el derecho al voto, tenía la posibilidad de adquirir propiedades y de inscribirse en el mundo laboral.

El ordenamiento patriarcal de la sociedad ha llevado a considerar a la mujer como el *otro*, pero, ¿qué significa esto? Lo *otro* es el concepto que usa Beauvoir para poner de manifiesto que a la mujer se la considera diferente en relación a derechos y oportunidades. Asimismo, este término es condición de posibilidad para la división social desigual en relación a la opresión. En otras palabras, con la alteridad, establecemos la distinción entre el orden jerárquico social: dominadores y dominados, amos, esclavos, etc., que vendría a ser hombres y mujeres respectivamente (Beauvoir, 2019: 12, 15). En esto podemos estar de acuerdo solo en parte, ya que la parisina absolutiza y elude otras realidades para la

división de la sociedad en categoría de opresores y oprimidos. Por citar algún ejemplo, el estatus social, el poder adquisitivo, el linaje, etc., también eran determinantes para estas divisiones y no solo el sexo. Es más, la propia Beauvoir reconoce el «éxito» de algunas mujeres en la historia. (Morant, 2019: 114). Ahora bien, con esto no pretende reconocer otras variables para la división social, sino que considera que su poder era solamente algo aparente y no real. Aquí es preciso que discrepemos, puesto que también han existido mujeres opresoras con un poder desmedido a lo largo de la historia. La Reina de Saba o Cleopatra, por mencionar algunas. Creo que es evidente que estas mujeres oprimían por igual a mujeres que a hombres y que un esclavo de su tiempo estaba en una condición mucho más desfavorecida que la de ellas. Pero también podemos mencionar a María Tudor o, incluso a la propia Isabel la Católica. Poner en el mismo raso a estas mujeres que al resto de campesinas es, cuanto menos, emborronar la realidad de división social respecto a la opresión.

No menos cuestionables es su crítica a la realidad biológica, llegando a considerar que la información que nos brinda esta ciencia es un conocimiento abstracto y que su interpretación está condicionada por un contexto y no por el estudio y análisis de la realidad material (Beauvoir, 2019: 90 y Morat, 2019: 112). Considerar que los estudios biológicos son meras interpretaciones, es la antesala de un pensamiento idealista y metafísico de naturaleza postmoderna. Con base a su lógica, también los físicos están condicionados por su contexto y sus estudios son meras interpretaciones. Lo mismo podríamos decir de cualquier ciencia. Todo esto no era necesario para denunciar la siempre censurable desigualdad a la que se ha visto sometida la mujer. No era necesario negar una realidad material, medible, contrastable y probada a lo largo de la historia del conocimiento.

Su concepción de la maternidad también indujo a un terrible desvarío en su afán por consolidar todo su pensamiento. Tal es así que en su propuesta por suprimir la familia, considera que la maternidad es una esclavitud, así como el matrimonio. Ahora bien, no propone una alternativa a esto. Está claro que el sistema no favorece ni la reproducción de la especie ni la crianza de los hijos y esto supone una dificultad añadida a la clase trabajadora, pero no es solo a la mujer, sino a la unidad familiar en su conjunto. Incluso podemos aceptar que sea la mujer la más perjudicada en lo relativo a la reproducción, lo que es difícilmente aceptable es que una sociedad pueda subsistir anulando la reproducción (Vaquero, 2021: 69). Esto mismo lo vemos con otras especies animales que

no consiguen aparearse y reproducirse, están condenados a la extinción. ¿Acaso es esta la alternativa de Beauvoir? Pero es que su crítica al marxismo en esta cuestión también es más que cuestionable cuando hace alusión a Engels². Considerar que Engels se limita a soluciones abstractas, después de ver que Beauvoir considera que el conocimiento científico de la biología es una mera interpretación, es cuanto menos surrealista. Más que nada porque Engels nos propone un análisis de la génesis del patriarcado y de las causas de su surgimiento para poder atajar el problema de raíz (*Ibid.*). Además, como bien afirma Vaquero, no se trata de que con una política u otra se acabe con el patriarcado, sino de crear las condiciones materiales adecuadas para terminar con este sistema opresor hacia la mujer. Por otra parte, el análisis concreto del contexto nos sirve para conocer qué es una prioridad en un momento determinado y no tener en cuenta esto, hará que cualquier proyecto, incluso el de liberar a la mujer de la opresión, termine fracasando estrepitosamente.

No hablemos ya de su pensamiento dogmático cuando afirma que no todas las mujeres son conscientes de la realidad injusta en la que viven, sino que incluso pueden ser parte del problema (Morant, 2019: 109, 117.). Según esto, si hay alguna mujer que le guste la maternidad, no quiera trabajar fuera de casa y quiera dedicarse a las labores domésticas, etc., esta persona tendría —lo que en la jerga marxista se denomina— una suerte de mala fe o falsa conciencia por no pensar como la parisina. Esto es incluso paradójico y más si recuperamos la esencia del feminismo beauvoiriano, que en teoría es existencialista y la libertad para el existencialismo es el valor más alto al que puede y debe aspirar el ser humano, incluido la mujer (*Ibid.* 117). Claro, se defiende la libertad mientras que pienses como yo, pero si tu libertad pone en tela de juicio algunas de mis afirmaciones, empieza a ser peligrosa, aunque seas mujer.

Conclusión

Hacer una crítica del pensamiento de Beauvoir, paradójicamente, es algo controvertido en el tiempo que estamos. Digo que resulta paradójico porque, en teoría, el feminismo beauvoiriano apuesta por una libertad plena de los seres humanos. Así que

² «Engels obvió el problema; se limitó a declarar que la comunidad socialista aboliría la familia, pero es una solución bastante abstracta; son conocidas la frecuencia y la radicalidad con las que la URSS tuvo que cambiar su política familiar en función de los diferentes equilibrios entre las necesidades inmediatas de la producción y las de la repoblación; por otra parte, suprimir la familia no supone necesariamente la liberación de la mujer (Beauvoir, 2019: 130)».

deberíamos de tener esa libertad para, por medio del diálogo, refutar lo que consideremos errado de este tipo de feminismos, sin que por ellos nos tachen de querer ir en contra de la mujer y sus derechos como ser humano igual al hombre.

Por ejemplo, declarar la guerra al varón y equipararlo a la situación que sufrieron los judíos con los nazis, resulta algo bastante sobredimensionado. Esto no quiere decir que se haya hecho justicia con la mujer, pero tampoco se ha llevado una persecución histórica y sistemática pensada para su exterminio, ya sea este material u ontológico. Esta idea lo que consigue es lo que la propia Beauvoir critica, la división radical de la sociedad. Por otra parte, intentar dotar de valor la vida cuando la compara con el carácter bélico del hombre no pienso que sea muy convincente o reconciliable si por otro lado intenta acabar con la reproducción de la especie como tal. ¿Acaso no es la reproducción de la especie una forma de valorar la vida que, según la autora, ha sido infravalorada? Pero es que también vemos que este tipo de feminismo no libera a la mujer, solo cambia la forma de oprimirla. Esto ocurre por varios motivos: primero porque hace que la mujer sea algo indefinible, ya no cultural o socialmente hablando, sino ni materialmente. Ni la biología, ni el cuerpo, ni la capacidad de reproducción, etc., nada define lo que es una mujer. Si no podemos definir lo que es una mujer, ¿cómo acabaremos con su situación de opresión? ¿No estamos acaso promoviendo con esto el borrado de la mujer en todos los ámbitos?

Asimismo, al momento de hablar de evaluar ciertas características, apuesta por valorar unas capacidades igual que otras sin tener en cuenta la realidad material de los entes. ¿Si dependemos de nuestra fuerza para la supervivencia? ¿Qué será lo que más se valore? Lógicamente, la fuerza, la rapidez, etc. Es muy probable que en el paleolítico no tuviera ningún valor la lógica formal. En otras palabras, nuestra realidad material hace que nuestras capacidades sean más o menos útiles. De nada me servirá ser historiador del arte para trabajar de fontanero.

En resumidas cuentas, el feminismo de Beauvoir es relevante para nuestra época porque nos hace que pensemos y reflexionemos sobre la realidad ontológica de la mujer. Ahora bien, también es cierto que hay que cogerlo con pinzas para no desviarnos en un feminismo que, lejos de liberar a la mujer, coarte su libertad con otros medios de diferentes imponiéndoles a lo que tiene que aspirar. También, apostar por un feminismo que verdaderamente visibilice a las mujeres y no que las borre al hacerlas indefinibles. Por último, pero no menos importante, entender que la situación de las mujeres (concepto

fundamental también en Beauvoir), no es, en muchos casos ni similar. Por ser del mismo sexo, no quiere decir —por ejemplo— que Ana Botín y la reina Leticia, son igualmente oprimidas que una trabajadora del campo o una cajera del Mercadona.

Bibliografía

López, R. M. C. (2009). Simone de Beauvoir y la historia de las mujeres. Notas sobre El Segundo Sexo. *Investigaciones feministas*, 65-76.

Roxana Kreimer (6 diciembre 2020). *Desmontando a Simone de Beauvoir*. [Archivo de Vídeo]. <https://youtu.be/J0eQGXIvai0>.

Morant, I. (2019). El segundo sexo, de Simone de Beauvoir, y el feminismo contemporáneo. *Saitabi*, (67), 105-134.

Beauvoir, S. (2019). *El segundo sexo*. Madrid: Cátedra.

Vaquero, R. (2021). *Resistencia y lucha contra el posmodernismo*. Madrid: Letrame.